

ISBN 978-65-89503-09-5

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais Unisinos

**Anais do
VII Simpósio Internacional
Desigualdades, Direitos e
Políticas Públicas: Saúde, Corpos
e Poder na América Latina**

04 a 06/11/2020
Unisinos Campus São Leopoldo

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS

Reitor

Marcelo Fernandes de Aquino, S. J.

Vice-Reitor

Pedro Gilberto Gomes, S. J.

Pró-Reitor Acadêmico e de Relações Internacionais

Alsones Balestrin

Pró-Reitor de Administração

Luiz Felipe Jostmeier Vallandro

Diretor da Unidade Acadêmica de Graduação

Sérgio Eduardo Mariucci

Diretora da Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação

Dorotea Frank Kersch

Diretor da Unidade Acadêmica de Educação Online

Vinícius Costa de Souza

Diretora da Unidade de Finanças e Gestão de Pessoas

Silvana Model

Diretor da Unidade de Administração de Operação e Serviços

Cristiano Richter

Laura Cecilia López
Monika Weronika Dowbor
Aloísio Ruscheinsky
(Organizadores)

**ANAIS DO
VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DESIGUALDADES, DIREITOS
E POLÍTICAS PÚBLICAS:
SAÚDE, CORPOS E PODER NA AMÉRICA LATINA**

CASA LEIRIA
São Leopoldo-RS
2020

.VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DESIGUALDADES, DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: SAÚDE, CORPOS E PODER NA AMÉRICA LATINA

Edição: Casa Leiria.

Os textos e as imagens são de responsabilidade de seus autores.

Publicação de artigos completos.

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica

Simpósio Internacional desigualdades, direitos e políticas públicas (7: 2020: São Leopoldo, RS)
Anais do VII Simpósio Internacional desigualdades, direitos e políticas públicas: saúde, corpos e poder na América Latina [recurso eletrônico]./ Organização Laura Cecília López, Monika Weronika Dowbor, Aloísio Ruscheinsky; Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais; Universidade de Vale do Rio dos Sinos. – São Leopoldo, Casa Leiria, 2020.

Disponível em: <<http://www.guaritadigital.com.br/casaleiria/acervo/cienciassociais/viisiddpp/index.html>>

Evento realizado na UNISINOS, em São Leopoldo, RS, de 04 a 06 de novembro de 2020.

ISBN 978-65-89503-09-5

1. Ciências Sociais – Direitos humanos – Eventos.
2. Direitos humanos – Políticas públicas – América Latina. 3. Direitos humanos – Desigualdades sociais.
4. Direitos humanos – Políticas públicas – Saúde. I. López, Laura Cecília (Org.). II. Dowbor, Monika Weronika (Org.). III. Ruscheinsky, Aloísio (Org.). IV. Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais. V. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. VI. Título.

CDU 3:342.7

Catálogo na Publicação
Bibliotecária: Carla Inês Costa dos Santos – CRB 10/973

Promoção

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos
PPG em Ciências Sociais

Coordenação

Laura Cecilia López
Monika Weronika Dowbor
Aloísio Ruscheinsky

Apoio

PPG em Saúde Coletiva – Unisinos
SOMOS - Comunicação, Saúde e Sexualidade
OSC Ponto Gênero

Comissão Organizadora

Aloísio Ruscheinsky

Professor do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Ana Carolina Eisfeld Mattos

Doutoranda do PPG em Políticas Públicas – UFRGS

Caio César Klein

Doutorando do PPG em Saúde Coletiva – Unisinos
Integrante da SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade

Camila Botelho Schuck

Doutoranda do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Carina Monteiro Dias

Doutoranda do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Cauê Rodrigues

Mestrando do PPG em Ciências Sociais – Unisinos
Integrante da OSC Ponto Gênero

César Miguel Salinas Ramos

Doutorando do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Clarissa Bottega

Doutoranda do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Cristian Andrei Tisatto

Mestrando do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Cristian Jobi

Pós-doutorando do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Diandra dos Santos de Andrade

Mestranda do PPG em Educação – Unisinos

Felipe Friedrich da Silva

Bolsista de IC do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Francine Pinto da Silva Joseph

Doutoranda do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Gabriel Chaves Amorim

Mestrando do PPG em Ciências Sociais – Unisinos

Educação Pemanente em Saúde: os processos formativos em saúde mental

*Daiane Rocha*¹.

*Taise Rocha Macedo*².

*Luciane Possoli*³.

*Silvia Salvador do Prado*⁴

Resumo: Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre um processo formativo, cujo objetivo foi qualificar o fortalecimento da Atenção e do Cuidado à saúde mental na perspectiva de uma clínica ampliada, e humanizada com o reconhecimento da cidadania as pessoas em sofrimentos psíquicos e/ou em uso de substâncias psicoativas. Tal ação foi realizada no período de 2013 a 2019 em Santa Catarina, o curso sensibilizou profissionais de saúde de nível médio e técnico da atenção básica diretamente, e indiretamente os profissionais de nível superior. Os eixos formativos, problematizaram o cuidado integral a partir dos dispositivos existentes na rede, no processo de trabalho, tais como acolhimento, mobilização, articulação intersetorial, redução de danos e outros, ampliando as possibilidades de intervenções.

Metodologia: o curso teve uma carga horária de 60 horas, sendo 40 horas na modalidade presencial e 20 horas em dispersão, com turmas de 40 alunos, com cinco encontros presenciais, e atividades em campo junto as equipes de trabalho. A metodologia adotada foi aprendizagem significativa, ancorada em metodologias ativas de reflexão e estímulo de práticas sobre os territórios, com atuação dos trabalhadores aliada às principais diretrizes da política de saúde mental e atenção básica. **Resultado e discussão:** Observa-se nos territórios e nos relatos de avaliação das turmas finalizadas a ressignificação do cuidado em saúde mental. A formação proporcionou pensar novas pactuações no âmbito da saúde, novos significados ao sofrimento dos sujeitos daqueles que procuram a atenção básica, permitindo um cuidado menos convencional, porém, integral e humanizado, transversal às políticas públicas, aliados aos dispositivos comunitários, marcando as singularidades de cada serviço e de suas próprias demandas na produção

1 PPGSC/UFSC, e-mail: daiarch2209@gmail.com, fone: 48.999353796.

2 PPGSC/UFSC, email: taiserm16@gmail.com.

3 PPGSC/UFSC /UFSC, email: lupossolidb@gmail.com.

4 PPGSC/UFSC, email: ssdoprado@gmail.com.

de saúde. **Conclusão:** podemos conferir que o objetivo da ação foi alcançado por meio de importantes mudanças. O cuidado passou a ser singular, voltado aos múltiplos fatores sociais, psicológicos, ambientais, políticos e culturais à produção de saúde. Com a ação de educação permanente em saúde mental, reiteramos o que a literatura aponta, que para além de um instrumento, é uma estratégia potente na integração ensino-serviço e na busca de respostas coletivas aos problemas demandados nos processos de trabalho, na transformação das práticas e serviços.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Saúde Mental; Cuidado Integral.

INTRODUÇÃO

A educação em saúde é como um processo de ação e reflexão possui papel fundamental na transformação da realidade, principalmente no que diz respeito a processo de saúde. É por meio da pedagogia problematizadora de Paulo Freire, que as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) são aplicadas nos processos formativos aos profissionais de saúde, com intuito de discutir sobre a realidade e provocar mudanças no modelo atual de cuidado à saúde, promovendo trocas de conhecimentos acerca da realidade ao qual estão inseridos.

A EPS é um percurso em construção, e para tanto caminhar se faz preciso nesse processo de construção de novas práticas, de novos olhares do sujeito social, ou seja, de uma práxis transformadora (PITANO, 2017). A Reforma Sanitária, seus princípios e diretrizes, corroboram para consolidação de EPS, a qual é resultado de uma luta coletiva na área da saúde pública para que a formação dos trabalhadores se torne uma política pública e um compromisso do Estado brasileiro, no sentido de contribuir para transformar o modelo de atenção à saúde e consolidar o Sistema Único de Saúde.

Para Ceccim e Ferla (2009) a EPS tem no trabalho o espaço de “prática de ensino-aprendizagem”, isso significa a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as experiências desses atores como base de interrogação e mudança. A EPS se apoia no conceito de ensino problematizador, ou seja, inserido de maneira crítica na realidade e sem superioridade do educador em relação ao educando e de aprendizagem interessada nas experiências anteriores e nas vivências pessoais dos profissionais envolvidos, desafiando

o desejo de aprender mais. A produção de conhecimentos embasados na prática, nas trocas diárias, que respondam a perguntas que pertencem ao universo de experiências e vivências.

É contrária ao ensino-aprendizagem mecânico, quando os conhecimentos são considerados em si, sem a necessária conexão com o cotidiano, e os alunos se tornam meros escutadores e absorvedores do conhecimento do outro. O desenvolvimento continuado dos trabalhadores da saúde, é um conceito forte e desafiante para pensar as ligações entre a educação e trabalho para colocar em questão a relevância social do ensino e as articulações da formação com a mudança no conhecimento e no exercício profissional, trazendo, junto dos saberes técnicos e científicos, as dimensões éticas da vida, do trabalho, do homem, da saúde, da educação e das relações. A EPS não expressa numa opção didático-pedagógica, e sim numa opção político-pedagógica (CECCIM; FERLA, 2009).

Nesse sentido o projeto Caminhos do Cuidado, veio capacitar alguns profissionais da atenção básica (agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem, e técnico de enfermagem), para um cuidado integral aos usuários de álcool e outras drogas, e aqueles que estão em sofrimento psíquico, os quais passam pelo primeiro atendimento em saúde com esses profissionais, que dada à estrutura territorial de saúde que o Sistema Único de Saúde preconiza. O projeto Caminhos do Cuidado, também contempla o item capacitação de forma continuada de recursos humanos envolvidos no cuidado à saúde, tratamento, reinserção social e prevenção ao uso de crack e outras drogas preconizado pelo Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (CAMINHOS DO CUIDADO, 2013).

A partir desse item, foi proposto um processo formativo que provoque um encontro entre as práticas cotidianas vivenciadas pelos alunos e eixos temáticos do curso (conceitos e políticas de saúde mental; Atenção Básica à Saúde; Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos e Integralidade do Cuidado) para responderem à demanda do cuidado integral, ou do processo de cuidado de uma clínica ampliada às pessoas em sofrimento psíquico ou/e usuária de álcool e outras drogas. Para a capacitação, utilizou-se de estratégias pedagógicas da problematização, para provocar ação-reflexão na produção de conhecimentos, corroborando com a prática profissional, e que tenham por base os princípios do SUS, das Políticas de Saúde Mental e de Atenção Básica.

Essa pedagogia de formação de recursos humanos permite a transformação da realidade e consolidação da saúde mental na Atenção Básica, fortalecendo as práticas de educação permanente no SUS. Corroborando

com os preceitos colocados por Ceccim e Feuerwerker (2004) ao falar da lógica da educação permanente como responsabilidade sanitária, transdisciplinar, descentralizadora e ascendente. Cabe ainda, ressaltar a importância de instituir programas de educação permanente como parte fundamental na reformulação do saber e da prática tradicional em saúde, de um cuidado longitudinal entre equipes e usuários, conforme citou Campos (2008), mas também de novas práticas.

[EPS] no concreto do trabalho de cada equipe – é de construir novos pactos de convivência e práticas, que aproximem os serviços de saúde dos conceitos da atenção integral, humanizada e de qualidade, da equidade e dos demais marcos dos processos de reforma do sistema brasileiro de saúde (CECCIM, 2005, p.165)

O projeto caminhos do cuidado, compondo esse processo formativo, contribui para as transformações no cuidado em saúde, e do modelo de cuidado tradicional para o cuidado de uma clínica ampliada. Assim foi possível trabalhar com os alunos, suas ferramentas de trabalho, suas qualidades, demonstrando iniciativa, acolhimento, resultados pessoais me satisfação de contribuir na mudança da realidade do usuário atendidos das mais diversas realidades dos territórios. Portanto, desta forma, permitiu o fortalecimento da rede que temos, rede esta que dá suporte aos usuários em muitos serviços encontrados na rede de atenção psicossocial (RAPS).

O curso teve objetivo de sensibilizar Agentes Comunitários de Saúde, os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem para que reconheçam o seu papel de promover a inclusão das pessoas na rede de cuidado, focando nos dispositivos presentes no processo de trabalho, e na rede intersetorial privada e/ou pública, atuando no reconhecimento das situações problemáticas no seu território, no acolhimento dos usuários, na mobilização e articulação da rede de atenção à saúde e comunitária.

A formação, proporcionou-se pensar novas pactuações no âmbito da saúde, e dar significados ao sofrimento do sujeito que procura a atenção básica (Equipe Saúde da Família), permitindo a liberdade de criação, a procedimentos menos convencionais de um cuidado humanizado, que é transversal a intersetorialidade das políticas públicas, mas também aos dispositivos comunitários, que marcam as singularidades de cada serviço e de suas próprias demandas na produção de saúde, por meio da pedagogia problematizadora.

Logo, os processos de trabalho são caracterizados por uma nova configuração, onde a produção de saúde é sinônimo de qualidade de vida, e para tal, velhas práticas não se aplicam, operar na lógica biomédica centrado no sujeito, é produzir uma sociedade doente. Para tanto, operar na lógica de produção de qualidade de vida se faz necessário aceitar clínica ampliada, e recriar novas práticas através de ações de EPS imbuídas de uma práxis transformadora, para desenhar os caminhos a serem trilhados no cuidado singular em saúde, respeitando as singularidades e o território ao qual o sujeito está inserido (PITANO, 2017).

MÉTODO:

Trata-se de relato de experiência que descreve a atividade realizadas por uma capacitação EPS de profissionais da atenção básica; agente comunitário de saúde e técnicos de enfermagem na atenção básica para ampliar o Cuidado Integrado e Redes de Atenção aos usuários em sofrimento psíquico e aqueles que fazem uso prejudicial de álcool e/ou outras drogas. As capacitações foram realizadas nos anos de 2014 e 2015 na região de saúde da grande Florianópolis, pela pesquisadora do referido artigo.

POLÍTICA DE SAÚDE: DE ONTEM A HOJE RECONSTRUÇÃO CONSTANTE

A atenção à saúde ainda está em disputa, há confluência nos discursos, que a saúde têm se expandido para além das doenças infecciosas para incluir doenças crônicas, violência, patógenos emergentes, ameaças de bioterrorismo, e os contextos sociais que influenciam as disparidades de saúde de uma complexidade de fatores, sociais, biológicos, ambientais (CDC, 1999, p. 1).

Hoje ainda encontramos muitos profissionais e serviços de saúde agindo sobre uma lógica privada de saúde, de um modelo biologista, médico-centrado, de abordagem clínica individualista-sintomática, na contramão do cuidado integral à saúde, reportado no viés da clínica ampliada, conforme a Política Nacional HumanizaSUS (PNH), a qual preconiza um modelo centrado no sujeito e na comunidade, contraria a centralidade no sintoma apresentado e na doença em questão ou de um corpo recortado, mas sim, um olhar para o sujeito, considerando sua singularidade, sua inserção num contexto social que reflete seu estado de saúde multifocal, que

necessariamente precisará de uma abordagem multiprofissional e humanizada (COELHO, 2008).

Nesse sentido, Onocko Campos (2013) coloca que as reformas psiquiátrica e sanitária ora se juntam ora se bifurcam, pois, a presença da saúde mental na atenção básica reproduz uma falsa dicotomia de entre individual e coletivo, o social e o clínico. A atenção básica, mesmo com suas deficiências, possui uma estrutura de base territorial, inserida nas comunidades brasileiras realizando promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde (BRASIL, 2012).

A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização e políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há *“um esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos”* (BRASIL, 2014), por meio de duas portarias a Política Nacional de Promoção à Saúde e o Pacto em Defesa da Vida (2006), propõe-se um aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no SUS, com a ênfase no fortalecimento e na qualificação estratégica da Saúde da Família; a promoção, informação e educação em saúde com ênfase na promoção de atividade física, na promoção de hábitos saudáveis de alimentação e vida entre outras diretrizes;

A promoção da saúde é um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação intrassetorial e intersectorial e pela formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle social. Assim, reconhece as demais políticas e tecnologias existentes visando à equidade e à qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais (...)deve considerar a autonomia e a singularidade dos sujeitos, das coletividades e dos territórios, pois as formas como eles elegem seus modos de viver, como organizam suas escolhas e como criam possibilidades de satisfazer suas necessidades dependem não apenas da vontade ou da liberdade individual e comunitária, mas estão condicionadas e determinadas pelos contextos social, econômico, político e cultural em que eles vivem (BRASIL, 2014, p. 6-7).

Alguns estudos apontam a necessidade de dispositivos públicos acessíveis a todos, para incentivar os sujeitos a maior qualidade de vida. A ESF sozinha não dá conta de criar mecanismos, mas enquanto articuladora do cuidado e por meio da intersetorialidade, pode desenvolver atividades diversas que impactam na saúde da população. Alguns exemplos podem ser citados, como a academia da cidade, grupos educativos, horta comunitária ou de ervas medicinais, práticas esportivas, cultural e lazer, vinculadas a outras secretárias ou com apoio do próprio NASF, e até mesmo pelos profissionais da ESF.

No planejamento das ações do serviço de atenção básica, ao fazer a territorialização, é diagnosticado na comunidade adscrito um arsenal de situações e problemas de saúde tradicionais e contemporâneos, que podem ser alcançáveis e tratados com outros métodos de cuidado, como por exemplo as atividades já citadas, pois influem diretamente na saúde, evitando a cronicidades de algumas patologias e a reversão de outras tantas, com a promoção do bem-estar.

Pensando a saúde mental na atenção básica, levando em consideração o território *in loco* o local do cuidado, e o sujeito um ser integral onde a mente e o corpo fazem parte de um mesmo ser complexo, ambos são reflexos e produtos de si e das relações sociais de múltiplas dimensões envolvidas no processo saúde-doença e de produção de cuidados, nos colocam a necessidade de novas práticas de cuidado em saúde, valorizando as estratégias terapêuticas não medicamentosa para intervenção na área da saúde. Em meios a processo de vida intensificado, com vários estressores que levam a patologização do corpo, a muito para se fazer pela ESF nesse campo, pois estão diretamente associados com o adoecimento da população. Novas práticas, implicam em novas formas de fazer prevenção, promoção e tratamento no território de saúde, significa compreender os processos que geram qualidade de vida, como a atividade sociocultural que tem importante papel na proteção da saúde mental das pessoas (PONDÉ; CARDOSO, 2003).

Para Ceccim (2005) um dos desafios da EPS é construir novas práticas, mais pedagógicas e próximas da realidade de cada serviço, se fazendo valer das relações intersetoriais, desenvolvendo potencialidades existentes em cada realidade. Por meio, da organização das práticas de cuidados, oferecendo ações e serviços de saúde, que tenham em vista a construção da acessibilidade e resolutividade da atenção e do sistema de saúde.

A complexidade fica ainda maior em situações concretas, nas quais a presença de saberes tradicionais das culturas ou a produção de sentidos ligada ao processo saúde-doença-cuidado-qualidade de vida pertence a lógicas distintas do modelo racional científico vigente entre os profissionais de saúde, pois não será sem a mais justa e adequada composição de saberes que se alcançará uma clínica que fale da vida real, uma clínica com capacidade terapêutica (CECIMM, 2005, p.163).

Uma das influências que a PNPS possui é trazer a discussão da importância dos condicionantes e determinantes sociais da saúde no processo saúde-doença, além dos pressupostos a intersetorialidade e a criação de redes de corresponsabilidade que buscam a melhoria da qualidade de vida, respeitando as singularidades dos serviços (MALTA *et al.*, 2018).

Para Coelho (2008) alguns apontamentos sobre AB são importantes, um deles são as quatro características de Bárbara Starfeild; a acessibilidade, longitudinalidade, a integralidade e coordenação de projetos terapêuticos do cuidado, tornando de suma importância esse ponto de atenção à saúde. Outro entendimento cabe ao Ministério da Saúde, a AB se caracteriza por não dissociar a atenção individual e coletiva a partir da promoção, prevenção, proteção e reabilitação para a manutenção da saúde, organizado pelo trabalho em equipe por meio de práticas gerencias e sanitárias, utilizando tecnologias de elevada e baixa densidade com base nos problemas de saúde mais frequentes no território.

O projeto Caminhos do cuidado, enquanto uma ação de EPS foi uma excelente oportunidade por oportunizar em diversas turmas e diversos território (municípios) contato com profissionais de saúde, os quais possuem uma determinada formação e vivência, que ao interagir com a pedagogia problematizadora, produziu resultados às suas equipes de origem e na rede de saúde local. Foi importante conhecer a realidade de cada município, como os serviços em rede a atenção a saúde estão organizados, e apontar outras formas de produzir saúde com a rede que se tem.

A metodologia permitiu que os tutores replicassem nas turmas, o resgate da humanização no enfrentamento ao sofrimento psíquico dos usuários em decorrência do abuso do álcool e as outras drogas. Em parceria com outros tutores foi possível trabalhar com os alunos, suas ferramentas de trabalho, suas qualidades, demonstrando iniciativa, acolhimento, resultados pessoais me satisfação de contribuir na mudança da realidade do usuário. E desta forma fortalecer a rede que temos rede esta que dá suporte

aos usuários em muitos serviços encontrados na rede de atenção psicossocial (RAPS).

CONCLUSÃO

Dentre os apontamentos apresentados no relato de experiência, a saúde mental é intrínseca a coletiva na atenção básica, constitui um mesmo sujeito que é afetado pelas relações sociais, econômicas e culturais, desse território, logo a oferta de cuidado e ações à saúde não podem ser fragmentadas, e sim novas práticas e saberes inseridos para dar conta dessa realidade complexa.

Podemos relatar que por meio da problematização das práticas e das ações crítico-reflexiva nas oficinas realizadas aos profissionais que participaram do Caminhos do Cuidado, houve mudanças no cuidado integral à saúde, principalmente, no que se refere a acolhida aos usuários de álcool e outras drogas.

Corroborando com o conceito de saúde ampliada, ou de Saúde Ampliada, resultante dos determinantes sociais, das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho e outras formas que são determinantes nas relações sociais e na organização social de produção e desenvolvimento social o cuidado integral à saúde ocorre na singularidade de cada caso.

A reforma psiquiátrica é uma transformação da própria ciência, que passa da neutralidade ao questionamento das verdades, estando em constante mudança, pois a verdade da ciência é provisória, outros aspectos influenciam; política ideologia, religião, cultura, moral e as condicionantes sócias.

A partir da perspectiva da clínica ampliada, assumi o viés das relações e dos processos de trabalho na promoção à saúde nos diversos espaços, consideram-se os serviços que eram somente de assistência a produtor de cuidado. Esse horizonte permite fazer uma crítica ao modelo tradicional de clínica, imbuída de especialismos, classistas, atendimentos prescritivos, olhares biológica, e parte de um modelo biomédico-industrial.

A mudança no modelo de saúde passa pelo cuidado singular do sujeito, e não dá doença, pois antes do adoecer, há um ser que se reproduz na complexidade da realidade, sua vida, social, política, cultural enfim uma gama de acontecimentos que influenciam na produção de saúde, na “saúde ampliada”, que não pode se restringir a sintomas, a patologias, diagnósticos e medicalização. Como citado anteriormente, um conceito de saúde

ligado a reprodução social, logo as intervenções técnicas devem caminhar nesse sentido, buscando ouvir o que o sujeito necessita conhecer sua dinâmica social para poder ofertar algum cuidado, produzindo autonomia tanto para o sujeito quanto ao profissional, nas trocas de saberes e na construção singular, no contato com outro o que é possível no momento.

A produção de saúde ocorre no processo do cuidado implicando, na construção de relações, de alteridade, implicando em encontros no cotidiano do cuidado, do campo singular de práticas humanizadas na produção de saúde, e não no campo particular da prestação de assistência.

O trabalho multidisciplinar em serviços de saúde permite a construção de novas práticas, de questionamentos das ações tradicionais, refletindo mudança do cotidiano, que perpassam os diversos profissionais da rede. Mas também, perpassam novos processos de trabalho, para além das estruturas físicas constroem-se possibilidades de um trabalho integrado construindo parcerias entre instituições, que extrapolem as redes de saúde, que seja uma rede intersetorial tal qual o preconizado na RAPS.

O trabalho multidisciplinar e interdisciplinar convoca o profissional de saúde a construir cotidianamente esse novo processo de trabalho, que não é individual e nem especializado, mas a junção de vários olhares e saberes profissionais unidos aos usuários do SUS na produção de vida, que passa pela saúde, pelo território vivido e independe do profissional, mas depende de um coletivo, e de ações coletivas.

Com tudo, um dos desafios da EPS é construir novas práticas, mais pedagógicas e próximas da realidade de cada serviço, se fazendo valer das relações intersetoriais, desenvolvendo potencialidades existentes em cada realidade. Por meio, da organização das práticas de cuidados, oferecendo ações e serviços de saúde, que tenham em vista a construção da acessibilidade e resolutividade da atenção e do sistema de saúde.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.996 GM/MS, de 20 de agosto de 2007**. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, 2007.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. **Política Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas**. Brasília, 2003.

- BRASIL. Governo Federal. **Programa Crack é possível vencer**. Brasília, 2012.
- BRASIL. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília, 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria MS/GM n.º 2.446, de 11 de novembro de 2014**. Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Brasília, 2014.
- CAMINHOS DO CUIDADO. Sobre a História. Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde; Grupo Hospitalar Conceição, Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde - Escola GHC. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Reflexão sobre a construção do Sistema Único de Saúde (SUS): um modo singular de produzir política pública. **Revista Serviço Social & Sociedade**. São Paulo, ano 27, n. 87, p. 132-146, 2006.
- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; GUTIÉRREZ, Adriana Coser *et al.* Reflexões sobre a atenção básica e a estratégia de saúde da família. In: **Manual de Práticas de Atenção básica** – saúde ampliada e compartilhada. 2008.
- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. **Saúde Paidéia**. São Paulo: Hucitec, 2003.
- CDC. Framework for Program Evaluation in Public Health. **Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)**, RR-11, v. 48, p. 1-40, 1999.
- CECCIM, R. B.; FERLA, A. A. **Educação Permanente em Saúde**. Dicionário da Educação Profissional a saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
- CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis** – Revista de Saúde Coletiva, v. 14, n. 1, p. 41-66, 2004.
- CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. **Interface** [online], Botucatu, v. 9, n. 16, 2005.

- COELHO, Ivan Batista. Formas de Pensar e organizar o sistema de saúde: os modelos assistenciais em saúde. *In*: CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa.
- DA ROS, M. A. Políticas Públicas de Saúde no Brasil. *In*: BAGRICHEVSKY, Marcos; PALMA, Alexandre; ESTEVÃO, Adriana; DA ROS, Marco Aurélio (orgs.). **A saúde em debate na educação física**. v. 2. Blumenau: Nova Letra, 2006.
- MERHY, Emerson Elias; CECCIM, Ricardo Burg. **A clínica, o corpo, o cuidado e a humanização entre laços e perspicácias**: a educação da saúde nas práticas profissionais e a Política Nacional de Humanização. 2009.
- MALTA, Deborah Carvalho *et al.* O SUS e a Política Nacional de Promoção da Saúde: perspectiva resultados, avanços e desafios em tempos de crise. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1799-1809, jun. 2018.
- ONOCKO CAMPOS, Rosana. Saúde Mental e Atenção Primária: o jardim das veredas que se entrecruzam. *In*: PAULON, Simone. NEVES, Rosane. **Saúde Mental na Atenção Básica** – a territorialização do cuidado. Porto Alegre: Sulina, 2013.
- PITANO, Sandro de Castro. A educação problematizadora de Paulo Freire: uma pedagogia do sujeito social. **Revista Inter-Ação**, v. 42, n. 1, p. 87-104, jun. 2017.
- PONDÉ, Milena Pereira; CAROSO, Carlos. Lazer como fator de proteção da saúde mental. **Revista de Ciências Médicas**. Campinas, v.12, n. 2. abr./jun. 2003.